

[Cierre de edición el 18 de octubre, 2017]

Sección: *Artículos de Investigación. Polyphónias Topológicas*
<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>
polyphonia@celei.cl

Vol. 1, (2), Agosto-Diciembre 2017, págs. 83-103

ISSN: 0719-7438

Polyphônia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de
Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 29 de marzo, 2017

Fecha primera revisión: 26 de abril, 2017

Fecha segunda revisión: 05 de mayo, 2017

Fecha de aceptación: 13 de junio, 2017

Intervención en el ocio del alumnado de altas capacidades en un IES de Granada

Ana Isabel Cabrera Casares

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Universidad de Granada, España
E-mail: anacabrera987@gmail.com

 [Orcid.org/0000-0001-6583-2025](https://orcid.org/0000-0001-6583-2025)

Jorge Expósito López

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Universidad de Granada, España
E-mail: jorgeel@ugr.es

 [Orcid.org/0000-0001-9076-0377](https://orcid.org/0000-0001-9076-0377)

Eva María Olmedo

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Universidad de Granada, España
E-mail: emolmedo@ugr.es

 [Orcid.org/0000-0003-0558-1513](https://orcid.org/0000-0003-0558-1513)

Resumen

La detección de las altas capacidades es algo fundamental, en todo alumnado que las posea, para el desarrollo de procesos educativos integrales. En muchas ocasiones estos casos pasan desapercibidos, escondidos tras el perfil de alumnos brillantes y, en consecuencia, las necesidades específicas que puedan tener no son correctamente atendidas. La atención educativa a esta tipología de estudiante usualmente se desarrolla por medio de programas de enriquecimiento del ámbito curricular y existen determinados aspectos que, aunque deban considerarse igualmente fundamentales en la formación de las personas, como es su educación para el ocio y tiempo libre, quedan desatendidos o no formalmente adaptados a estas características y situaciones de peculiaridad.

En este estudio, tomando como contexto un IES de la ciudad de Granada en el que se atiende al alumnado agrupado que posee estas características intelectuales, se realiza un análisis diagnóstico sobre la necesidad de formación sobre este ámbito no curricular. A partir de esto y colaborativamente con los agentes implicados y destinatarios, se elabora una propuesta de intervención. Dicha intervención se planificó y evaluó mediante el modelo CIPP de Stufflebean.

Palabras clave: *necesidades, ocio, intervención, altas capacidades.*

Intervention regarding the leisure activities of gifted and talented students at a secondary school in

Abstract

Detecting gifted and talented students is crucial for such students in order to develop comprehensive educational processes. On many occasions, gifted and talented students are hidden under a “brilliant student profile” and, consequently, their specific needs may not be adequately assessed. Educational support for this type of students is usually provided through curricular enrichment programs, and there are certain aspects that, although they should be considered equally as important in the education of individuals, such as leisure activities and free time, are overlooked or not formally adapted to these characteristics or unique situations.

In this study a diagnostic analysis has been carried out regarding educational needs in this extra-curricular field, within the context of a secondary school in Granada for students with these specific intellectual characteristics. Based on this study, in collaboration with the agents and recipients involved, an intervention proposal was drawn up. This intervention was planned and evaluated based on Stufflebean's CIPP model.

Keywords: *educational needs, gifted, intervention, leisure*

1.-Introducción

En 1972 el Informe Marland aconsejaba que los alumnos con altas capacidades debían ser identificados por especialistas y en el 2000 el informe anual del MEC consideraba necesaria la detección de este alumnado, utilizando diferentes criterios de detección y evaluación. De forma habitual, tanto los padres como los profesores deben observar conductas que les hagan pensar en la posibilidad de este fenómeno para facilitar la adecuada respuesta educativa ante todas las necesidades intelectuales del estudiante. De la misma forma que existe un gran interés por atender las necesidades de aquellos que tienen dificultad en llegar a los mínimos, es igual de importante desarrollar al máximo la potencialidad de los más capaces.

Conscientes de la existencia de este s en los contextos educativos, las primeras respuestas no pasaban de una serie de actividades y talleres con cierto interés formativo, pero insuficientes para completar las necesidades educativas del alumnado. Progresivamente, distintos organismos como la Junta de Andalucía o el Ministerio de Educación, así como otros organismos internacionales de Europa han ido reconociendo la necesidad de realizar una detección precoz, su adecuada evaluación psicopedagógica y una eficaz atención ante altas capacidades.

Las respuestas educativas desde los sistemas formales de formación se centran en el desarrollo curricular mediante la ampliación de contenidos cuasi-exclusivamente académicos. Sin embargo, el alumno de altas capacidades no solo tiene un gran potencial académico, sino que tiene capacidad en todos sus aspectos. Por tanto, parece oportuno considerar otro tipo de intervenciones que satisfagan aspectos relativos a su desarrollo personal y de su personalidad centrados en contenidos diversos, como lo es una adecuada planificación y tratamiento del ocio, de sus actividades lúdicas y recreativas.

Existen varias teorías que defienden la formación del alumnado de altas capacidades más allá de los contenidos curriculares, como las teorías basadas en las capacidades y el modelo de Taylor (1986), en donde se consideran seis capacidades diferentes: académica, creativa, planificación, comunicación, pronóstico y decisión. O las teorías basadas en el rendimiento como el modelo de los tres anillos de Renzulli (1984) que combina inteligencia, creatividad y motivación.

En este trabajo se lleva a cabo un análisis del contexto y situación educativa de un grupo de estudiantado capacidades y se descubren las posibles carencias en su ocio y tiempo libre. De forma colaborativa con los alumnos, profesorado y familiares, se elabora una propuesta de intervención que satisfaga todos estos aspectos. Con especial importancia en el desarrollo de la auto-capacitación y generación de herramientas para el diseño, gestión y desarrollo del propio ocio.

2.-Problema y finalidad del estudio

La revisión de la literatura deja patente una creciente preocupación por la adecuada atención educativa al educado de altas capacidades, una recurrente diversidad de programas centrados en el desarrollo curricular adaptado y una amplia variedad de medidas de actuación y atención por parte de administraciones y centros educativos, que con mayor o menor éxito intentan satisfacer esta necesidad de formación específica (Pérez, 2006). Sin embargo, siguiendo las ideas de Stenberg y Spear (2000), en las escuelas se favorece más el pensamiento

convergente y se ahoga, en cierto modo, el divergente. En otras palabras, se concede excesiva importancia a las respuestas y a las soluciones correctas, a las que ya están prefijadas de antemano y, en cambio, no se favorecen opciones para que los alumnos piensen en otras posibilidades. Son pocas las intervenciones que consideran los aspectos personales del estudiante y escasas las que consideran los aprendizajes en contextos no formales o sobre dimensiones tan relevantes para su desarrollo, como puede ser la necesidad de desarrollar un ocio y tiempo libre que satisfagan las inquietudes de este tipo particular de sujetos, que son igualmente particulares.

El ocio es un aspecto esencial en el desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida, por lo que es necesario formar a los individuos para que puedan desarrollarlo de forma adecuada, al igual que otros aspectos referidos a su gestión vital. Pese a ello, el estilo de vida actual se centra más en la productividad, eficiencia y el uso del ocio como un bien de consumo, sumado a una escasa o mala autogestión de éste, especialmente en edades adolescentes, en las que se tiende a hacer siempre las mismas actividades y aprovechar inadecuadamente el tiempo disponible. Según palabras de Csikszentmihalyi (2010), el problema del ocio es que no tenemos las destrezas incorporadas para usar el tiempo libre de manera satisfactoria, esto es, no disponemos de instrucciones biológicamente programadas que nos indiquen lo que tenemos que hacer cuando nada exige nuestra atención.

Esta situación problemática origina la actuación formativa que se plantea en este trabajo, con la cual se permita la sensibilización sobre la importancia de la consideración del ocio como elemento clave del desarrollo personal, la motivación para el desarrollo de acciones y actividades referidas al ocio formativo, la capacitación para el auto diseño y autogestión del ocio y la ejemplificación con actividades alternativas y creativas de ocio y tiempo libre para el alumnado de altas capacidades. En este proceso, se integra de forma coherente al profesorado y familiares del estudiantado, con el fin de plantear un proceso comunitario de reflexión y formación continuado a largo plazo.

3.-Análisis diagnóstico

La realización de una intervención educativa con esta tipología de estudiante requiere, como planteaba Gairín (1999), la realización de un análisis diagnóstico centrado en el contexto y necesidades de los sujetos para desarrollar propuestas de intervención adaptativamente adecuadas. Ideas, también, apoyadas por Mönks y Ypenburg (2010). Siguiendo esta lógica, entonces, se plantea un proceso diagnóstico en este estudio, fase de la intervención en la que se programan diversas reuniones con el profesorado, con las familias del educando y con el propio alumnado.

Con el equipo del profesorado del centro educativo se analizaron las características generales de este grupo de estudiantado, se preseleccionan los posibles sujetos susceptibles de participar en el programa (Alumnado diagnosticado de Altas Capacidades y de Alto Rendimiento Académico), considerando las informaciones recogidas en los informes académicos sobre su rendimiento académico y diagnósticos previos, sumado a los datos recogidos de diversos test realizados al grupo preseleccionado: Test Wisc-r, Tests K-Bit y Tests Factor “G” de Cattell. Todo esto permitió realizar la selección del estudiante participante en el programa de intervención.

Posteriormente, se realizó una reunión con las familias del educando seleccionado para informarles los resultados del estudio diagnóstico, presentarles el programa de intervención y pedir su autorización para su selección definitiva. En esta sesión, la jefatura de estudios del centro indica los aspectos organizativos, horarios y planificación de las actividades del programa de intervención y su ajuste en concordancia con las demás tareas del estudiantado. Por último, una reunión de carácter técnico con el equipo de orientación educativa del centro facilitó el análisis diagnóstico y ajuste de la intervención a las peculiaridades individuales del grupo de alumnado destinatario.

Estos colectivos se utilizan como fuente triangulada de recogida de información. Los datos obtenidos de los cuestionarios a las familias y estudiantes fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS. Los datos obtenidos de las entrevistas a los profesores han sido analizados mediante el programa de análisis cualitativo AQUAD.

Los principales resultados de todos los colectivos muestran la confusión entre tiempo de ocio y tiempo disponible, el reconocimiento de un aburrimiento generalizado en el tiempo libre o la poca motivación por actividades usualmente realizadas y una inquietud por aprender cosas nuevas que permitieran aprovechar su potencial para asimilar conceptos e ideas nuevas, así como desarrollar su creatividad.

4.-Programa de intervención O.A.A.C.

Tras el análisis de datos, quedó demostrado que estos alumnos carecen de recursos suficientes y alternativas de ocio a la altura de sus capacidades. Tienen bastante creatividad y recursos a su disposición, pero no son capaces de verlo ni de idear actividades más completas y pertinentes a sus capacidades. A partir de estos resultados, se plantea una propuesta mediante un programa de intervención con estudiantes de altas capacidades o programa O.A.A.C.

En esta intervención se desarrollan una serie de **objetivos** como metas a conseguir en el estudiantado de altas capacidades al finalizar la misma:

- Fomentar la consideración del ocio como elemento clave del desarrollo personal.
- Desarrollar todas las capacidades del estudiante de altas capacidades.
- Fomentar la creatividad mediante un pensamiento divergente.
- Capacitar al alumnado para el auto diseño y autogestión del ocio.
- Ofrecer actividades alternativas y creativas de ocio y tiempo libre.
- Fomentar su iniciativa para el desarrollo de acciones y actividades referidas al ocio formativo.
- Fomentar diversas actividades de ocio creando el interés y el gusto por ellas.

4.1.-Programa piloto

Después de conocer la situación del estudiantado y haber analizado los datos obtenidos, se propone realizar un programa de intervención para el ocio de este alumno.

Anteriormente a la intervención, se realizó un pequeño programa piloto para garantizar el éxito de la posterior intervención. Para comprobar el buen funcionamiento de las actividades planteadas se llevaron a cabo dos actividades propuestas para fomentar el pensamiento divergente. Estas actividades se llevaron a cabo con el grupo de altas capacidades de 4º E.S.O.

Desde el inicio, sorprende la buena disposición de los educandos, su iniciativa y la participación con la que abordaron las actividades expuestas. El alumnado respondió a las tareas propuestas, preguntaron con interés y demandaron más actividades como las que se hicieron en las dos sesiones piloto. Con esta actividad se logró corroborar la opinión del profesorado de que el estudiantado tenía iniciativa y motivación. Están expectantes con lo que están viviendo, el hecho de ser seleccionados para estos talleres les hace sentir especiales y les entusiasma que se hagan nuevas actividades y se apliquen ideas para beneficiarles. No se consiguió comprobar la huella que dejó esta actividad piloto, pero entre una sesión y otra, el alumnado que se encontraba por el centro pedía información, contaba su proceso en la elaboración de las tareas que se les demandó de una sesión a otra y mostraron especial entusiasmo.

Llegados a este punto, se sugirió como complemento de esta investigación una futura continuación en el tema, con más participantes, más talleres y más tiempo. Para ello, se planteó la posibilidad de hacer un programa más completo de talleres y actividades, manteniendo reuniones con padres y profesorado, además de comprobar la eficacia de este a través de un seguimiento y evaluación.

4.2.-Programa de intervención

En este centro no sólo cuentan con estudiantes diagnosticados con altas capacidades en los talleres, sino que incluyen a los alumnos de alto rendimiento, educandos que sin estar diagnosticados obtienen buenos resultados y tienen gran motivación hacia el trabajo.

La muestra total de estudiantes en el momento de la intervención es de 36 alumnos de los cuatro niveles de la ESO.

La elaboración del programa de intervención se llevo a cabo de manera democrática, contando con el consentimiento de padres, madres y profesorado. Como propósito del mismo, se consideran los siguientes **objetivos**:

OBJETIVOS
<ul style="list-style-type: none">• Evaluar los hábitos de ocio del alumnado con altas capacidades.• Diagnosticar las necesidades y carencias del ocio del alumnado.• Elaborar un programa completo de intervención en el ocio del alumnado con altas capacidades.• Contribuir con propuestas innovadoras y eficaces para mejorar la actividad lúdica del alumnado con AA.CC.• Favorecer un ocio completo con propuestas variadas.• Comprobar la eficacia y beneficios del programa de intervención.• Evaluar los problemas detectados y las propuestas de mejora recogidas.

Tabla 1. *Objetivos del programa de intervención*

Así mismo, partimos de los mismos **contenidos** propuestos al principio de la investigación, pero mejorados y revisados, a partir de las reuniones con el profesorado, fruto

de la evaluación constante a este programa. Dichos contenidos se distribuyen en tres bloques temáticos:

Bloque 1. Pensamiento divergente	Bloque 2. Cultura	Bloque 3. Ocio alternativo
<ul style="list-style-type: none"> • Creatividad • Imaginación • Desarrollo pensamiento abstracto 	<ul style="list-style-type: none"> • Cine • Teatro • Música 	<ul style="list-style-type: none"> • Ocio alternativo • Búsqueda de actividades variadas • Salidas alternativas

Tabla 2. *Contenidos programa de intervención*

La **metodología** seguida para esta intervención está basada en la realización de varias sesiones llevadas a cabo en los distintos grupos de alumnado de altas capacidades. Se caracteriza por ser activa y participativa e incluyó referencias a la vida cotidiana y el entorno más cercano para que sean conscientes del ocio disponible en la sociedad. Antes de la intervención se efectuaron reuniones informativas con el profesorado. A su vez, al finalizar cada uno de los talleres, se desarrollaron sesiones periódicas con los padres y madres para informar de todo el proceso realizado y la manera con la que se ha trabajado con sus hijos e hijas.

Así pues, partiendo de todo lo dicho, se propusieron una serie de **talleres y actividades** para el programa de intervención:

TALLER “EXPAND YOUR MIND” EXPANDE TU MENTE	
<p>Objetivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la creatividad mediante un pensamiento divergente. • Agilizar la mente de una manera creativa y productiva. <p>Competencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competencia en comunicación lingüística • Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico • Tratamiento de la información y competencia digital • Competencia social y ciudadana • Competencia cultural y artística • Autonomía e iniciativa persona. • Competencia fotográfica • Creatividad e ingenio 	<p>Contenidos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creatividad • Imaginación • Desarrollo de la potencialidad creativa
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debate sobre lo que los alumnos entienden por creatividad. En la pizarra se escribirán todas las opciones para hacer una definición común. • Dibujos encadenados en el que, a partir de una pequeña figura, un estudiante lo continúe con otro dibujo y así sucesivamente. • Actividad para relacionar las características físicas de varias obras de arte con el sonido subjetivo que estas podrían producir para, después, asociarlas con varias obras musicales. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Actividad sobre fotografía. El alumnado conocerá el mundo de la fotografía y al peculiar artista Chema Madoz. Verán su obra fotográfica con sus propias cámaras. • Al alumnado se le proporcionará una lista con palabras. Con esta y un celofán de varios colores en los ojos a modo de venda, los alumnos fotografiarán a su alrededor aquello que les sugiera cada una de las palabras de una lista. • Siguiendo el ejemplo de una página web, los estudiantes crearán palabras, sacando las letras de elementos de la naturaleza. 	
Recursos <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías de Chema Madoz, fotógrafo madrileño. • Celofán de colores. • Obras de arte pictóricas. • Obras de música: Arnold Schoenberg, <i>La noche transfigurada</i>; Samuel Barber, <i>Adagio para cuerda</i> y Claude Debuss, <i>Preludio a la siesta de un fauno</i>. • Web www.creativeletter.net 	
Cronograma 1ª Sesión: <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Debate • Actividad: Dibujos encadenados Duración 60 min 2ª Sesión: <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Cuadros sonoros Duración 60 min	3ª Sesión: <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Fotografía tu alrededor • Actividad: Letras creativas Duración 60 min 4ª Sesión: <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Continúa con la obra Duración 60 min
Evaluación <ul style="list-style-type: none"> • Se realizará una pequeña evaluación del debate en el que darán su opinión. Con los padres y madres, se llevará a cabo en una pequeña reunión en la que resumirá el taller y se les hará entrega de un breve cuestionario para conocer su opinión. 	

Tabla 3. *Taller expand your mind*

TALLER 3,2,1...ACCIÓN	
Objetivos: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar todas las capacidades del alumnado de altas capacidades. • Ofrecer un ocio alternativo del que no pueden disponer fácilmente. • Fomentar diversas actividades de ocio, creando 	Contenidos: <ul style="list-style-type: none"> • Cine-Teatro • Música

<p>el interés y el gusto por ellas.</p> <p>Competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competencia en comunicación lingüística • Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico • Competencia social y ciudadana • Competencia cultural y artística • Competencia para aprender a aprender • Competencia musical • Creatividad e ingenio 	
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debate para conocer el hábito de ir al cine, al teatro, así como conocer qué tipo de películas les gustan, etc. al alumnado. • De la mano de un experto en cine, se les dará una clase especial de cine en la que los alumnos aprenderán a ver películas, qué mirar y qué valorar en estas. • Visionado fragmentos de películas para comprobar todo lo visto en la práctica. El estudiantado escribirá, grabará y producirá sus propios cortos. • Actividad para trabajar y profundizar en el jazz y la música, a partir de la creación de bases por grupos y juntándolos entre todos. • Después se leerá una historia para explorar el argumento de La Traviata, trabajando sobre ella para que conozcan más sobre la ópera. <p>Recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos • Fragmentos de películas • Ópera <i>La Traviata</i> de Giuseppe Verdi. • Música jazz 	
<p>Cronograma</p> <p>1ª Sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Debate • Actividad: Aprende a mirar <p>Duración 60 min</p> <p>2ª Sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Cine 	<p>Duración 60 min</p> <p>3ª Sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Jazz <p>Duración 65 min</p> <p>4ª Sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: El alma de la ópera <p>Duración 60 min</p>
<p>Evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realización de una pequeña evaluación con los padres y madres en una pequeña reunión en la que se 	

resumirá el taller y se les hará entrega de un breve cuestionario para conocer su opinión.

Tabla 4. *Taller 3, 2, 1...acción!*

TALLER AHORA TE TOCA A TI	
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar todas las capacidades del alumnado de altas capacidades. • Ofrecer un ocio alternativo del que no pueden disponer fácilmente. • Fomentar diversas actividades de ocio, creando el interés y el gusto por ellas. 	<p>Contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ocio alternativo • Búsqueda de actividades diferentes • Salidas alternativas
<p>Competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competencia en comunicación lingüística • Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico • Tratamiento de la información y competencia digital • Competencia social y ciudadana • Competencia cultural y artística • Competencia para aprender a aprender • Autonomía e iniciativa personal <p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debate para conocer donde busca el alumnado su ocio y de cuantos discursos disponen. Así, se conocerá de cuantas alternativas disponen. • Actividad con el periódico/web donde el estudiantado deberá encontrar todas las alternativas de ocio que este ofrece. Después, visitarán la web CaCoCu. Una web de cultura de todas las universidades andaluzas. • Por último, con todo lo aprendido en todos los talleres anteriores, el alumnado tendrá que elaborar un plan completo de ocio para un mes. Se comprobará la eficacia a través del seguimiento dentro de dos meses. <p>Recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periódicos • Portal web CaCoCu • Cartulinas 	
<p>Cronograma</p> <p>1ª Sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Debate • Actividad: Búsqueda de recursos prensa y web <p>Duración 60 min</p>	<p>Duración 60 min</p> <p>3ª Sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan mensual con todo lo encontrado <p>Duración 60 min</p> <p>4ª Sesión:</p>

2ª Sesión:	<ul style="list-style-type: none"> Actividad: Plantea
<ul style="list-style-type: none"> Actividad: Búsqueda de recursos en obras sociales y ayuntamientos 	Duración 60 min
Evaluación: <ul style="list-style-type: none"> Realización de una pequeña evaluación al estudiantado a través de un debate en el que darán su opinión, tanto de este taller como todos los anteriores, para así cerrar la intervención. Con los padres y madres, se efectuará una pequeña reunión en la que se resumirá este taller y todos los demás. Al final, se entregará un breve cuestionario para conocer su opinión. 	

Tabla 5. *Taller Ahora te toca a tí.*

5.-Evaluación de la Intervención

A partir de los objetivos del programa de intervención, se propone un diseño pretest-postest de carácter evaluativo. La metodología de evaluación empleada se fundamenta, tanto en el modelo CIPP de Stufflebeam (1987) como en el estudio de las dimensiones que se dispone en la siguiente tabla.

Evaluación del contexto Context	Identifica las virtudes y deficiencias del programa. Proporciona información para determinar el proyecto a llevar a cabo de la manera más eficaz posible.
Evaluación de las entradas Input	Análisis del diseño del programa y la planificación de su intervención y las actividades. Determina los recursos y la manera de utilizarlos.
Evaluación del proceso Process	Valoración de las actividades y aspectos del proceso de implantación del programa. Es una comprobación continua de la realización de un plan. Proporciona información para las decisiones de implementación con el fin de corregir el diseño tal y como realmente se había llevado a cabo.
Evaluación del producto Product	Consiste en valorar, interpretar y juzgar los logros de un programa. Proporciona información para tomar decisiones de modificaciones y mejorar con el fin de aceptar, rectificar o abandonar el proyecto.

Tabla 6. *Dimensiones evaluativas en el Modelo CIPP de Stufflebeam.*

5.1.- Evaluación del contexto

Acorde con el modelo de evaluación CIPP, esta fase de la investigación se realiza en evaluación del contexto. Los objetivos de la primera fase son: definir el contexto donde se desarrolla la investigación e identificar la población sujeto del estudio y valorar sus necesidades. Para ello, se efectuó un análisis documental de informes facilitados por el centro educativo y se desarrolla una reunión técnica con personal del centro, se recoge información mediante el cuestionario a familias y se realiza una asamblea con el estudiantado.

En concreto, el contexto de esta intervención se halla en un centro educativo de la localidad de Granada. Los educandos proceden de barrios periféricos y del resto de Granada al ser un centro especializado en este tipo de alumnado. Como parte del análisis documental del proyecto educativo se analizó la situación socio-profesional de los padres de los estudiantes. Es una parte importante que conocer, pues, fuera del ámbito escolar, la influencia que reciben de sus casas condiciona el ocio llevado a cabo por los alumnos. La mayoría de los padres realizan alguna actividad remunerada, siendo el paro insignificante. Sin embargo, entre las madres de alumnos el porcentaje que no ejerce una actividad remunerada y que solo realiza labores en el hogar supera el 50%. Se trata de educandos de una clase social media, por lo que sus recursos

de ocio no serán tan diferentes al resto de la población. No cuentan con grandes recursos materiales o recursos económicos que les permitan un ocio más ambicioso.

En la actualidad, el centro educativo, conformado por 580 alumnos y 50 profesores hasta la fecha, ha ido creciendo y mejorando sus instalaciones poco a poco, adaptándose a las necesidades de los alumnos y el entorno, lo que le permite participar en los principales proyectos educativos puestos en marcha por la Consejería de Educación. Los grupos de alumnado con altas capacidades disponen de los recursos necesarios para atender sus necesidades, aunque en ocasiones se quedan escasos para estar a la altura de sus demandas. el centro. con.

5.2.-Evaluación de las entradas

Los objetivos en esta fase se refieren a la realización de un diagnóstico adecuado del estudiantado seleccionado para participar en el programa, considerando las características y procedimientos especificados en anteriores epígrafes. Para ello, además de un análisis documental de informes facilitados por el centro educativo, se efectúa una sesión técnica con el profesorado del centro que forman parte del grupo técnico de seguimiento del programa de intervención de manera colaborativa.

Los diversos instrumentos y procedimientos de diagnóstico permiten conocer las capacidades, carencias e intereses de los estudiantes respecto al ocio. Se usa como instrumento de diagnóstico un cuestionario, tanto para los propios alumnos como para las familias para, así, tener una mayor visión del ocio del estudiantado. El análisis diagnóstico desarrollado al principio de la investigación se completa con el que se realiza ahora, para tener una información actualizada y acorde a las necesidades del alumnado con el que se va a trabajar.

A cada uno de los educandos se les pasa un un cuestionario con 23 ítems acerca de sus hábitos de ocio. Los resultados más relevantes arrojan que pedían actividades nuevas en sus planes de ocio, así como reconocían sentirse limitados con sus actividades. Tal y cómo se mostró en el análisis diagnóstico previo.

Luego, se mandó una carta a las familias con un cuestionario adjunto para completar la información dada por sus hijos e hijas, admitiendo que en ocasiones les pedían más y que el potencial de sus hijos merecía ser mejor atendido.

La entrevista mantenida con el profesorado, anteriormente, se completó con una reunión inicial informativa donde se intercambiaron opiniones e ideas para el proyecto, quedando palpable la continua evaluación del mismo. Llegados a este punto, antes de plantear la intervención, se evaluaron todos los datos obtenidos hasta el momento, tanto de los cuestionarios como de las reuniones mantenidas con el profesorado del centro.

5.3.- Evaluación del proceso

La evaluación del diseño se centra en el análisis de la idoneidad de la intervención planteada y las actuaciones derivadas de ella, con énfasis a la atención en la calidad relativa y percibida por todos los participantes y destinatarios, junto a las expectativas y resultados esperados. Para analizar estos aspectos las técnicas utilizadas fueron las reuniones con las familias y profesorado colaborador en el programa de intervención.

Es importante señalar que previo al diseño del programa, se contó con la opinión y ayuda del profesorado para diseñar e implementar las actividades, para su organización y planificación temporal para facilitar su integración en la vida cotidiana del centro educativo, minimizando, así, la experimentación de la situación.

La evaluación del proceso no se desarrolló en un único momento, ya que se analizaron resultados antes, durante y después de la intervención. Los análisis que se elaboraron determinaron el correcto progreso del estudio y la toma de decisiones posterior. La evaluación del proceso es el tercer momento evaluativo de este proyecto y se concreta en el análisis del desarrollo del programa de intervención. Persigue proporcionar la información necesaria para determinar si el proyecto llevado a cabo se podría implementar tal cual a los estudiantes de altas capacidades o, previamente, se deberían corregir aquellos aspectos que no han funcionado adecuadamente.

La implementación de las actividades formativas se hizo taller por taller, teniendo reuniones antes, durante y después de las sesiones. En las reuniones pretaller, se ultimaban detalles, materiales y se aclaraban últimas dudas con el profesorado colaborador para que todo funcionara de la manera más eficaz posible.

De forma específica, los resultados de la evaluación del proceso se resumen a continuación:

- *Taller “Expand your mind”*: Se llevó a cabo enteramente con la misma profesora, exceptuando una actividad que la desarrolló otro profesor. La primera parte se realizó en 5 sesiones en donde el alumnado sorprendió por su colaboración y originales respuestas. En todas las actividades planteadas, superaron las expectativas con creces, pues demostraron gran capacidad de asimilación de nuevos conceptos y una participación activa. Al término de cada sesión, se mantuvo una pequeña reunión con la profesora para intercambiar impresiones y realizar, si procede, algunos cambios. Algunas sesiones se quedaron cortas, por lo que, fruto de la evaluación continua y las reuniones, se decidió ampliar a una sesión más.

Al acabar el taller completo, los estudiantes y la profesora estaban tan motivados que en la última reunión con la docente comentó la posibilidad de continuación del programa como parte de los talleres de profundización que mantiene el centro y realizar más actividades de fotografía, como la creación de una cámara estenopeica.

En las reuniones antes del taller, un profesor mostró su interés en una actividad y pidió desarrollarla en más sesiones. La actividad de los cuadros sonoros se realizó en 5 sesiones, trabajando con la subjetividad y creatividad del estudiante, obteniendo respuestas fascinantes, lo que superó una vez más las expectativas puestas.

- *Taller “3, 2, 1...acción”*: Antes de realizar el taller, se tuvo una reunión en donde se decidieron algunos cambios con respecto al programa propuesto, destacando una vez más la constante evaluación a la que estuvo sometida dicha intervención. Se decidió separar el taller en tres partes: cine, ópera y jazz. Las actividades de cine se desarrollaron con un profesor conocido del tema en 5 sesiones. El alumnado aprendió sobre cine, planos y realizaron sus propios cortos en los pasillos del colegio. Fue una actividad motivadora para ellos. La idea de que los estudiantes realizaran un cortometraje surgió por las reuniones mantenidas después de cada sesión, donde se acordó que la mejor manera se asentar los

conocimientos sería esa. Lográndose comprobar que los alumnos eran perfectamente capaces de hacerlo.

Para las actividades de la ópera, se contó con otro profesor colaborador. Se decidió no trabajar sólo una ópera, sino varias, partiendo de fragmentos popularmente conocidos para, después, profundizar en la materia. El estudiantado, que al principio admitía no conocer nada de ópera, se involucró bastante en el tema, aportando ideas y nuevos puntos de vista.

Por su parte, la actividad del jazz se enfocó a modo de un pequeño concierto didáctico. Se contó con la presencia de parte de los integrantes del grupo Funkdación, quienes explicaron a los estudiantes el jazz desde cada instrumento. Fue una actividad muy acogida por todos los alumnos.

Al terminar las actividades, se tuvo una reunión con los profesores colaboradores, coincidiendo en el buen funcionamiento de todos los talleres, así como la gran participación de todo el estudiantado.

- *Taller “Ahora te toca a ti”*: En la reunión antes del taller con el profesor colaborador, se realizó un reajuste de horario, dejando dos sesiones para este taller, dado que los anteriores se habían alargado necesariamente. El alumno aprendió a buscar recursos de ocio en periódicos, Internet, etc. y elaboraron su plan perfecto de ocio mensual. Todo surgió según lo previsto.

Los instrumentos utilizados para la evaluación de la implementación de la intervención fueron los siguientes:

- ✓ *Diario de la investigadora*: En dicho documento, se reflejó el transcurso de todas las sesiones volcando opiniones y posibles sugerencias para las reuniones posteriores.
- ✓ *Cámara*: Todas las sesiones fueron grabadas íntegramente. Si bien, al principio cohibía al alumnado, rápidamente se olvidaban de su presencia.
- ✓ *Reuniones del profesorado*: Al inicio y final de cada taller, así como al final de cada sesión, se mantenían pequeñas reuniones con el profesorado para evaluar lo acontecido.

De acuerdo con el modelo CIPP de evaluación de programas, la revisión del mismo es constante. Después del planteamiento del programa, a la hora de implementarlo y llevarlo a cabo, surgió la necesidad de realizar algunos cambios para que la intervención fuera más completa. Gracias a los instrumentos de seguimiento mencionados anteriormente, la aplicación de estos cambios fue más fácil de realizar. Dichas **modificaciones y cambios durante la implementación del programa** fueron las siguientes:

- *Taller 1*: Se decidió que se realizarían cinco sesiones en lugar de las cuatro planteadas, porque no se disponía de una hora exacta, mientras el alumnado se colocaba y entraba en materia, había transcurrido media sesión, por lo que se acordó realizarlo en cinco sesiones. Además, se cambió el orden de una de ellas, ya que al finalizar una de las sesiones en una reunión con la profesora, resultó más conveniente alterar el orden.

Otra de las grandes modificaciones de este taller, fue dedicar otras cinco sesiones a una de las actividades propuestas para hacer en una sesión. Con opinión del profesorado se consideró interesante profundizar en el tema de la creatividad y la subjetividad, de esta manera, dicha actividad quedó desarrollada satisfactoriamente en cinco sesiones.

- *Taller 2:* El segundo taller, hubo diversos cambios ya antes de su implantación, a raíz de las opiniones del profesorado colaborador en dicho taller. En primero lugar, se decidió dividir en taller en dos partes, una dedicada al cine, incluyendo la realización de un corto, y otra a la ópera, incluyendo más ejemplos de este género, ambos con cinco sesiones cada una. Además, se decidió convertir la actividad del jazz en un pequeño concierto didáctico.
- *Taller 3:* Llegados casi al final del proceso, después de haber realizado todas las sesiones, resultó tedioso que este taller tuviera las cuatro sesiones iniciales. Al terminar el segundo taller, se acordó que el tercer y cuarto se desarrollaran en dos sesiones.

5.4.- Evaluación del producto

El último momento evaluativo de este diseño aborda la Evaluación del producto. En este momento se interpretó y juzgó los logros de la intervención para comprobar si se han alcanzado las necesidades de ocio del grupo de alumnado con altas capacidades.

El procedimiento vuelve a ser el uso de instrumentos de recogida de información, en este caso, se usa el mismo cuestionario empleado al principio de la investigación, postest. Se analizaron los cambios entre uno y otro para comprobar la eficacia o no del programa de intervención. Para analizar los datos obtenidos, se utilizó el programa SPSS, introduciendo los datos de ambos cuestionarios por medio de la prueba T-Student.

En lo referente a preguntas de sus habilidades y capacidades como trabajo en grupo, ideas originales o inquietud por aprender cosas nuevas, fue desde el primer cuestionario el ítem con puntuaciones más altas. Sin embargo, en las preguntas referentes al ocio y más concretamente las relacionadas con los talleres todas han dado resultados muy satisfactorios (media >0,05). Se debe estacar el caso del ítem sobre la dificultad de la ópera, pues en los resultados del pretest se obtuvo una media de 3,86 que opinaban que la ópera era difícil, siendo la media de los resultados postest de 2,75 (-1,75). En el ítem sobre si se consideraba la ópera aburrida hay una diferencia de -1,25. Por lo tanto, las sesiones de ópera sirvieron para mucho, dado que cambiaron la perspectiva que tenía el alumnado de la misma. También, se destaca el resultado sobre los ítems referentes al jazz. En la pregunta sobre si se escuchaba jazz los resultados del pretest mostraron una media de 1,56, siendo los del postest de 2,69 (+1,13). Así mismo, para el ítem sobre el conocimiento de la estructura del jazz los resultados son asombrosos, porque hay un cambio de 1,47 a 4,61 (+3,14).

Además, como complemento para la evaluación del producto se hizo uso de las impresiones recogidas en las reuniones del profesorado después de cada taller. Todas fueron recogidas. En este momento, se hace hincapié en la última reunión mantenida, en donde el profesorado se mostró muy satisfecho y asegurando la eficacia del programa, ya que ellos mismos habían notado un cambio en sus estudiantes.

El uso de este modelo en esta investigación se justifica por la necesidad de una evaluación más amplia que ayude a perfeccionar el programa de intervención para los estudiantes de AA.CC, además de proporcionar información para la toma de decisiones que derivó en modificaciones pertinentes para la continua mejora del mismo. Por tanto, el programa de intervención psicopedagógica previsto que será desarrollado mediante una serie de talleres ha seguido las directrices de este modelo.

Contrastando con los objetivos planteados, se concreta que se tiene una buena eficacia al haber cumplido todos los propuestos. En cuanto a la eficiencia del programa, se ha mantenido como al principio sin usar más que los recursos programados. Sin duda la efectividad del mismo ha sido elevada al provocar efectos positivos en el alumnado.

Como informe general, se otorga una valoración muy positiva a todo el proceso e intervención. En todos los momentos evaluativos se ha ido a más, incorporando las modificaciones y sugerencias producto de la continua revisión. Como aspectos negativos, se debe enfatizar en el poco tiempo disponible, por lo que no se pudo profundizar en algunas actividades como se debió. Aún así, se hicieron los pertinentes cambios para intentar solventar estos aspectos de la mejor manera posible.

6.-Conclusiones

El alumnado de altas capacidades puede estar descuidado, ya que apenas dan problemas y casi siempre tienen buenas calificaciones. Poco a poco se trata de dar respuesta a su consideración curricular y, como es el caso de esta investigación, dar respuesta, también, a su ocio. Existen pocas referencias acerca de cómo actuar con el ocio de este estudiantado, por lo que están cada vez más presentes y se les tiene más en cuenta. Se ha estado centrando la atención en la diversidad en cuanto a déficit y se ha olvidado atender a la diversidad en cuanto a superávit. Dentro de esta atención integral nos centramos en el tiempo libre de los estudiantes que, como su currículum, también debe ser fortalecido. Gracias a los datos que las distintas fuentes aportaron, se logró contemplar el problema existente en el ocio del alumno de altas capacidades. Conforme se analizaron los datos obtenidos, se pudo poco a poco vislumbrar las necesidades que estos demandaban y, por tanto, idear lo que sería la propuesta de intervención. Tras intentar dar respuesta al problema existente, en el ocio incompleto del estudiantado se elaboró una intervención basada en varios talleres dirigidos a varios aspectos del ocio como son el cine, el teatro, la fotografía, el arte, etc. Con esto, se trató de dar respuesta a las carencias en cuanto a la parte artística visual que quedó demostrada en los diferentes cuestionarios.

Para la evaluación de este programa se establecieron varias fases:

- *Evaluación del contexto y de las necesidades:* A partir del contexto sociocultural que tiene el alumnado y su evaluación, se consiguió deducir las necesidades que poseen los estudiantes y, desde aquí, establecer su grado de pertinencia, es decir, la medida en la que este programa respondía a las necesidades de los alumnos.
- *Evaluación del diseño y planificación del programa:* Se evaluó la estructuración del programa. Los objetivos propuestos y los bloques de contenidos, teniendo en cuenta la intervención en diferentes aspectos del ocio del estudiantado. A partir de esta evaluación, se determinó el grado de suficiencia.

- *Evaluación del proceso:* En esta fase se evaluó el progreso del programa desde la reunión con padres, madres y profesorado y el transcurso de todos los talleres hasta que el programa terminó, incluyendo los cuestionarios pretest y postest. Esto es, el proceso que se llevó a cabo a lo largo del curso escolar.
- *Evaluación de resultados:* En esta fase se evaluó: El grado de eficacia del programa, vale decir, la medida en que dicho programa cumplió los objetivos propuestos al principio del programa. La eficiencia, esto es, que este programa haya utilizado el menor número de recursos posibles. La efectividad, en otras palabras, los efectos que ha provocado este programa en las audiencias implicadas y los resultados que se pueden obtener una vez aplicado este programa.

Ante todo, se pretendió, a través de la propuesta de intervención, dar respuesta a todas las necesidades que se observaron en el contexto de la investigación y las que fueron surgiendo mediante el análisis diagnóstico y fueron quedando visibles al analizar los cuestionarios y las entrevistas realizadas. Actividades variadas que tocaran varios ámbitos para que el alumnado tuviera la posibilidad, en un futuro, de elegir la que más se adaptara a sus necesidades, además de procurar darles las herramientas necesarias para que supieran encontrar por ellos mismos las alternativas que necesitasen.

7.-Bibliografías

- Acereda, A. y Sastre, S. (1998). *El conocimiento de la superdotación en el ámbito educativo formal*. Faisca, Vol 6, 3,25. Madrid: Universidad Complutense
- Alonso, E. y Pozo, C. (Eds.).(2004). *La práctica evaluativa. Teoría, Modelos y Métodos en Evaluación de programas*. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Alonso- Fernández, F. (1996). *El talento creador. Temas de hoy*. Ensayo. Madrid.
- Artola, T. y otros. (2005). *Niños con altas capacidades, quiénes son y cómo tratarlos*. Madrid: ENTHA ediciones.
- Beltrán Llera, J. A. (2000). *Intervención psicopedagógica y curriculum escolar*. Madrid: Pirámide.
- Betts, G. T. y Neihart, M. (2004). *Profiles of the gifted and talented*. En Sternberg, R.J., *Definitions and conceptions of giftedness*. California: Corwin Press.
- Bouchard, L. (2007). *The Sensual Foundation of Giftedness. World Council- for Gifted & Talented*.
- Buitrago, M.J. y Pereira, C. (2007). *Educación para la ciudadanía: los valores del ocio y el tiempo libre*. Archidona: Aljibe.
- Calero, M.D. y otros (2007). *El alumnado con sobredotación intelectual. Conceptualización, evaluación y respuesta educativa*. Sevilla: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
- Castelló, A. y Batlle, C. (1998). *Aspectos teóricos e instrumentales en la identificación del alumno superdotado y talentoso*. Propuesta de un protocolo. Faisca, Vol 6, 26-66. Madrid: Universidad Complutense.
- Coleman, M.R. (1996). *Recognizing Social and Emotional Needs of Gifted Students*. Gifted Child Today Magazine. Vol 19, (3), 36- 37.
- Counsell, J. (2007). *Children with Special Abilities in the Early Years*. Teach Books. Londres.
- Cross, T. L. (2008). *The Social and Emotional Lives of Gifted Kids*. Understanding and Guiding Their Development. Waco, Texas USA: Prufrock Press Inc.
- Csikszentmihalyi, M. (2004). *Ocio y desarrollo: potencialidades del ocio para el desarrollo humano*. Documentos de Estudios de Ocio, Vol. 18, p.23. Bilbao: Universidad de Deusto.

- Cuenca, M.(2004). *Pedagogía del ocio: modelos y propuestas*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Fernández, M.T. y Sánchez, M.T. (2010). *Cómo detectar y evaluar a los alumnos con altas capacidades intelectuales*. Guía para padres y orientadores. Sevilla: Diada.
- Ferrándiz, C. (2005). *Evaluación y desarrollo de la competencia cognitiva: un estudio desde el modelo de las inteligencias múltiples*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia- CIDE (National Award to the best PhD dissertation).
- García, J.M., Vicent, M. y González, C. (2016). *Cuaderno de Prácticas: Altas Capacidades*. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Alicante: Universidad de Alicante.
- Gardner, H. (2003). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences. The theory in practice*. New York: Basic Books. (Traducción Castellano. Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paidós, 1995).
- Granado, M. C. (2005). *El niño superdotado. Fundamentos teóricos y psicoeducativos*. Badajoz. *Informes anuales sobre el estado del sistema educativo*. (2000-2015). Consejo escolar del estado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de: <http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo.html>
- Jiménez, A. y Lou, M.A. (1998). *Necesidades educativas del niño superdotado*. Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid: Pirámide.
- Jiménez, C. (2009). *Diagnóstico y educación de los más capaces*. Universidad de Educación a Distancia.
- López, B. (2000). *Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades*. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid: CIDE.
- Marland, S.P. (1972). *Education of the gifted and talented*. Report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Martínez, M. y Guirado, A. (2010). *Alumnado con altas capacidades*. Barcelona: GRAÖ.
- Mccluskey, K. W. (2008). *Thoughts about Tone, Educational Leadership, and Building Creative Climates in Our Schools*. Paris: ICIE.
- Mönks, F. e Ypenburg, I. (2010). *El superdotado*. Guía para padres y profesores. Barcelona: Medici.
- Pomar, M.C. y Díaz, O. (1998). *Desmotivación académica del alumno superdotado*. *Faisca*. Vol 6, 117- 135. Madrid: Universidad Complutense.
- Renzulli, J. S. y Reis, M. S. (1992). *El modelo de enriquecimiento triádico/puerta giratoria: un plan para el desarrollo de la productividad creativa en la escuela*. En Benito, Y. (coord.), Educación y desarrollo de los niños superdotados. Salamanca: Amarú.
- Rojo, A. (1996). *La identificación de alumnos con altas habilidades: enfoques y dimensiones actuales*. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
- Sánchez, C. (2006). *Configuración cognitivo-emocional en alumnos con altas habilidades*. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia.
- Sanz, C. (2015). *Informe nacional sobre la educación de los superdotados 2015*. Fundación El mundo del superdotado. Madrid.
- Sternberg, R. J. y Spear- Swerling, L. (2000). *Enseñar a pensar*. Aula XXI. Madrid: Santillana.
- Sternberg, R. J. y Davis, J. E. (Eds.) (1986). *Conceptions of Giftedness*. EEUU: Cambridge University Press.
- Sternberg, R.J Y Davidson, J.E. (1990). *Cognitive development in the Gifted and Talented*. En: Horowitz, F.D.y O'Brien, M. (Eds). *The Gifted and Talented. Developmental Perspectives*. Washington: APA.

- Sternberg, R. J. y Lubart, T. I. (1995). *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. New York: Free Press. (Traducción Castellano, *La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas*. Barcelona: Paidós, 1997). Guía teórica y práctica. Barcelona: Paidós. MEC.
- Stufflebeam, D.L. y Shinkfield, A.J. (1987). *Evaluación sistemática*.
- Valadez, D.; Betancourt, J.; Zavala, A. (2006). *Alumnos superdotados y talentosos*. Méjico D.F.: Manual Moderno.
- Wallace, B. (1988). *La educación de los niños más capaces. Programas y recursos didácticos para la escuela*. Madrid: Aprendizaje Visor.
- Wallace, B. (2000). *Teaching the Very Able Child*. London: David Fulton Publishers.
- Whitmore J. (1988). *Nuevos retos a los métodos de identificación habituales*. En Freeman, J.(Dir.), *Los niños superdotados. Aspectos psicológicos y pedagógicos*. Madrid: Santillana.
- Yuste, C., Martínez, R. y Gálvez, J.L. (1998). *Batería de aptitudes diferenciales y generales*. (BADyG). Madrid: CEPE.
- Zubiria, J. (2001). *Towards a New Conception of Giftedness*. World Council for Gifted and Talented Children. 14th Biennial World Conference. Barcelona.

Cómo citar este artículo:

Cabrera, A.I., Expósito, J., & Olmedo, E. (2017). Intervención en el ocio del alumnado de altas capacidades en un IES de Granada. *Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva*, 1(2), 83-103.

Sobre los autores:

Ana Isabel Cabrera Casares

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada, España. Doctora en Ciencias de la Educación, Sobresaliente Cum Laude, de la Universidad de Granada, España.

Jorge Expósito López

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad de Granada, España. Posee una adecuada calidad de la producción científica, dirigiendo 5 Tesis Doctorales, 24 Trabajos de Maestría y Máster y 3 Trabajos Finales de Grado. Con una publicación de 16 trabajos en revistas indexadas (JCR, ISI, SCOPUS, DICE y Latindex) en fuentes nacionales e internacionales, todas ellas con un alto impacto como son PROCEDIA, la Revista Española de Documentación Científica, RIE, Relieve o TESI y altos niveles de citación y/o consulta en fuentes digitales, con hasta 1992 en un solo trabajo. Y 36 libros y capítulos en editoriales nacionales como SÍNTESIS, SM, GEU y Método; así como 2 capítulos en ediciones internacionales., 2 creaciones profesionales y 47 ponencias en congresos y conferencias nacionales e internacionales. Con una citación total de 59, 26 desde 2009 y un índice h de 7,5.

Actividad investigadora con 16 trabajos en revistas indexadas, 36 libros y capítulos, 2 creaciones profesionales y 47 ponencias en congresos y conferencias nacionales e internacionales. Editor en 1 revista científica y revisor en 3. Colaboración en 2 proyectos I+D+I, IP en 8 proyectos, 17 proyectos de investigación nacional y 3 proyectos internacionales.. Coordinado 4 equipos de investigación, dirigido un observatorio de las TIC y participado en el desarrollo de software para la UGR. Estancias de hasta 10 meses, 3 estancias breves financiadas con ayudas competitivas internacionales y 10 mediante el programa Sócrates Erasmus.

Actividad docente y formativa de más de 23 años (3 sexenios y 7 trienios docentes CECJA) en Educación Primaria y E.S.O. En docencia universitaria más de 1850 horas docentes de Grado, reconocimiento de 2 trienios por la UGR, y 300 horas docentes de Posgrado en Máster y Doctorados con mención de calidad y verificados por la ANECA. A nivel internacional profesor contratado permanente en el Programa de Especialización en Educación Superior de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, verificado y con mención de calidad (CONEAU); en el programa de doctorado Aportaciones en Ciencias Sociales y Humanidades en las Universidades de Ciego de Ávila y Cienfuegos en Cuba; y en el programa de doctorado de Psicología y Educación de la Universidad Central de Chile.

Ha dirigido 5 Tesis Doctorales, 24 Trabajos de Maestría y Máster y 3 Trabajos Finales de Grado. Acreditado por la ANECA como Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada. Elaboración de 14 aportaciones de material docente, 14 proyectos de innovación docente 15 ponencias en seminarios y conferencias, y la impartición de 4 cursos de formación docente. Igualmente he sido invitado como profesor para realizar estancias y/o conferencias en 23 universidades europeas e iberoamericanas, asistido a 46 congresos y jornadas formativas, y realizado 23 estancias en Centros Docentes. Diplomatura en Profesorado de E.G.B. en 1985 y superación del concurso-oposición de acceso a la función pública docente. Licenciatura de Pedagogía en 1995, y programa de doctorado de Avances Metodológicos en Investigación e Innovación Educativa en 1999. Defensa de Tesis Doctoral en 2003, calificado con sobresaliente cum laude por unanimidad. Grupo de investigación PAI de Análisis de la Investigación y de Programas Educativos Andaluces/HUM567. Y formación de posgrado desde 17 cursos de especialización docente, hasta el *English Advance Level*. Obtención de hasta 25 becas en procesos competitivos de UGR, otras universidades, y organismos nacionales e internacionales.

Eva María Olmedo

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad de Granada, España. Doctora en Pedagogía por la Universidad de Granada y Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Granada, España. He dirigido 10 Tesis Doctorales y 19 Trabajos de Fin de Máster. Actualmente es IP del Proyecto I+D+i (EDU2010-22130, que finaliza el 31/12/2014). He publicado 23 artículos en revistas indexadas (JCR, ISI, SCOPUS, DICE y Latindex), en fuentes nacionales e internacionales, todas ellas con un alto impacto como son; The Procedia - Social and Behavioral Sciences del grupo Elsevier, The Leaner del grupo Common Ground, RIE, Relieve o Bordón y altos niveles de citación. Cuento con 14 libros y 17 capítulos en editoriales nacionales como SÍNTESIS, SM, GEU y Método; así ponencias en congresos y conferencias nacionales e internacionales invitadas. Con una citación total de 247, y un índice h de 7 desde 2009, con el que me sitúo en el Ranking Histórico de la Universidad de Granada en el puesto 4 de 23 profesores del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, en el 38 de 296 profesores en la Facultad de

Ciencias de la Educación y la 101 en el Campo de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas de 1289 profesores que pertenecen en la Universidad de Granada a este campo (<http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/> Datos de 5 de Mayo de 2015).

Imparte docencia en la UGR en Grado, Master y Posgrado, participando activamente en los Sistemas de Garantía de la Calidad Interna de diversas titulaciones, así como en la Comisión Académica del Grado de Pedagogía, del Master Oficial en Intervención Psicopedagógica y del Programa de Doctorado en Educación, ambos verificados por la ANECA. A nivel internacional he participado también como profesora contratada en el posgrado de educación de la UNju- Argentina (Verificado y con Mención de Calidad por parte de la CONEAU); en el programa de doctorado Aportaciones en Ciencias Sociales y Humanidades en las Universidades de Ciego de Ávila y Cienfuegos en Cuba; y en el programa de doctorado de Psicología y Educación de la Universidad Central de Chile. Muestra de su implicación en docencia de Master y Doctorado es la dirección de 19 Trabajos de Fin de Máster, calificados con Sobresaliente y 10 Tesis Doctorales, con sobresaliente *cum laude*, contando dos de ellas con Mención Internacional.

El desarrollo de la actividad investigadora y su transferencia se explicita con la publicación de 23 artículos en revistas indexadas (SCI, ISI, y/o SCOPUS). Así como la publicación de 14 libros y 17 capítulos publicados en editoriales de primer orden, siguiendo los rankings editoriales actualizados (Síntesis, SM...). Y un total de 36 papers en congresos y jornadas nacionales e internacionales, publicados con criterios de peer-review. Otros aspectos relevantes se refieren a la participación en proyectos de investigación subvencionados en convocatorias públicas de carácter competitivo. Es de destacar el Proyecto de I+D+I EDU2010-22130, con fecha de finalización 31/12/2014, como Investigadora Principal; y la participación previa en 2 proyectos del Plan Nacional I+D+I y 1 del Programa de Estudios y Análisis.

La internacionalización de la actividad docente e investigadora se desarrolla fundamentalmente como investigadora invitada en universidades de la UE de prestigio como la Oxford University o la Manchester Metropolitan University en UK. Además de participar en convocatorias de movilidad financiadas con programas competitivos desde 2004 a Universidades europeas, como Chester University (Reino Unido), Tromso University (Noruega), Lapland University (Finlandia), Zilina University (Eslovaquia), Riga University (Letonia), Universidade do Lisboa y Universida Aberta de Porto (Portugal), Universidad de Rousse (Bulgaria), University of Varsovia (Polonia), University of Thessaloniki (Grecia) o la Universidad de Tor Vergata (Italia).

La experiencia más destacable en gestión universitaria se refiere a diversos aspectos de responsabilidad. Ocupando cargos unipersonales, como son: Secretaria de la Comisión Académica de Doctorado en Educación (2013/en vigor), Vicedecana de Practicum (2004/2008), Coordinadora de Titulación (2008/en vigor), Coordinadora del Experto Oficial en Educación Inclusiva (2012/en vigor), Secretaria de la CAD y del SGCI en el Master en Intervención Psicopedagógica (2011/en vigor). Además de ser evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEPProyectos de Investigación Nacional), del programa ACADEMIA de la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA) y evaluadora externa del Research Center FILTA (Universidad Metropolitana de Manchester).